

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY IMKONIYATLARINI OSHIRISH USULLARI.

Joldasova Umida Turganaliyevna

Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani №28 umumiy o'rta ta'lim maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy savodxonlikni rivojlantirish va oshirish yo'llari va usullari ko'rib chiqilib, nutq aspektlari keltirib o'tilgan. Nutq faoliyati uchun, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirish uchun bir nechta shartlar ko'rib chiqildi va boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy savodxonlik darajasini aniqlash hamda rivojlantirish haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, so'zlar, nutq, nutq madaniyati, fikr, til.

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути и методы развития и совершенствования речевой грамотности у учащихся младших классов, а также затрагиваются аспекты речи. Рассмотрены некоторые условия речевой деятельности, а также развития речи учащихся младших классов, даны идеи по определению и развитию уровня речевой грамотности учащихся младших классов.

Ключевые слова: Начальный класс, слова: речь, культура речи, мышление, язык.

Abstract: In this article, the ways and methods of developing and improving speech literacy in elementary school students are considered, and the aspects of speech are mentioned. Several conditions for speech activity, as well as for the development of the speech of elementary school students, are considered, and ideas are given about determining and developing the level of speech literacy of elementary school students.

Key words: Elementary class, words: speech, speech culture, thought, language.

Nutq bu kishi faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar funksiyasini, o'zaro fikrni his-hayajon bilan ifodalash va ta'sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq, jamiyatda kishining aktiv faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish quolidir. Nutq faoliyati uchun, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur: Masalan,

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini va nimanidir og'zaki yoki yozma bayon xohishi va zaruriyatni yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi,

2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali, bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi.

Xususan, boshlang'ich sinflarda nutq madaniyatini shakllantirish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini takomillashtirish, o'qituvchining o'quv-uslubiy faoliyatidagi asosiy yo'nalishlardan biri sanaladi. Nutq madaniyatini shakllantirish masalasi uzoq o'tmish yani Sharq mutafakkirlari ijodida ham asosiy o'rin egallagan. Masalan: Forobiy har bir inson, to'g'ri so'zlash, mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va go'zal nutq sohibi bo'lish haqida oz fikrini bayon etgan.[1]

Aslida umumiy o'rta ta'limdagi boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilar nutqini o'stirishdir. O'qituvchi o'quvchilarning nutqiy imkoniyatlarini oshirishda, quyidagi uch yo'nalishda amalga oshirilishi metodik adabiyotlarda qayd etilgan:

1. So'z ustida ishlash;
2. So'z birikmasi va gap ustida ishlash;
3. Bog'lanishli nutq ustida ishlash;

Bular orqali nutq fikrni bayon etish vositasi bo'libgina qolmay, uni shakllantirish quroli hamdir. Fikr nutqning psixologik asosi vazifasini bajaradi, uni o'stirish sharti esa fikrni boyitish hisoblanadi.

Aqliy faoliyat tizimini egallash asosidagina nutqni muvaffaqiyatli o'stirish mumkin. Shuning uchun o'quvchilar nutqini o'stirishda materialni tayyorlash, takomillashtirish, mavzuga tegishlisini tanlash, joylashtirish va mantiqiy fikrlashga yo'naltiradigan ish turlariga katta ahamiyat beriladi. Tafakkur til materiali yordamida nutq shakllantirilsa va bayon etilsagina, muvaffaqiyatli o'sadi. Tushuncha so'zlar yoki so'z birikmalari bilan ifodalanadi, shunday ekan, u til vositasi bo'lgan so'zda muhim aloqa materialiga aylanadi. Kishi tushuncha ifodalaydigan so'z (so'z birikmasi)ni bilsagina, shu tushunchaga asoslangan holda tashqi nutqda fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, fikr nutqni yaratadi. Nutq bo'lmasa, tafakkur ham bo'lmaydi, til materiali bo'lmasa, fikrni ifodalab berib bo'lmaydi». Bunga qo'shimcha yana aytadigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy imkoniyatlarini oshirish uchun, bolalarning tevarak-atrof obyektlari (kishilarning hayoti va mehnati, daryolar, hayvonlar, o'simliklar olami, suv osti dunyosi) to'g'risidagi tasavvurlarini rejali tarzda kengaytira borish talab etiladi. Nutq madaniyati, inson ma'naviy madaniyatining tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Endi

tinish belgilari bu bolalarning nutqini uzlashtirishda tinish belgilarini qo'llash, o'quvchilarda eslab qolish qobiliyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.[2]

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirishda, hikoya qilish usuli, o'quvchilarning jumllarini gramatik jihatdan t'o'g'ri tuzish, tovushlarni, qo'shimchalarni to'g'ri talaffuz etish, yoshiga mos darajada tasviriy vositalardan to'g'ri foydalana olishga yordam beradi. O'quvchilarning nutqini oshirishda ertaklar ham o'z foydasini beradi, masalan; Ertaklarda bolalarning yosh xususiyatlari alohida e'tiborga olinadi. Voqealar qiziqarli, sodda, ixcham, izchil, qisqa bayon etilishi talab qilinadi. Ertaklar juda katta tarixiy, ta'limiy-estetik ahamiyatga egadir. Chunki ertaklar juda qadim zamonlarda mavjud bo'lgan dunyoqarashlarning davomidir yoki aytish mumkinki, zamonaviylashgan shaklidir. Ayni kunlarimizda ertak tinglamagan va ertakni yoqtirmaydigan bolajonlarni uchratish qiyin. Ayniqsa, hayvonlar haqidagi va sehrli ertaklarni sevib tinglaydigan, o'qiydigan bolalar har bir xonadonda bor, desak mubolag'a emas. Ertaklar ayni kunlarda kattayu kichikda qiziqish bilan tomosha qiladigan mult'fil'mlar zamin bo'lib xizmat qilmoqda: Masalan; «Senimi, shoshmay tur, quyon!», «Tom va Jerri», «Oloviddinning sehrli chirog'i», «Qirol Sher» va hokazolar ertaklar asosida yaratilganligini ta'kidlash lozim. Demak, ertaklar yangi-yangi shakllarda yashashni davom ettiradi. Bolalarga ertak aytib berishda va uni qayta hikoya qilib berish jarayonida o'quvchilarning nutqi oshadi.[3.]

O'quvchilar nutqini o'stirish boshqa o'quv predmetlaridan o'tkaziladigan mashg'ulotlar bilan ham uzviy ravishda bog'lanadi. Ona tili darslarida o'quvchilar til yordamida tabiat va kishilar hayoti haqida bilim oladilar; ular kuzatishni, o'ylashni va ko'rganlari, eshitganlari, o'qiganlari haqida to'g'ri bayon qilishni o'rganadilar. Ona tili darslari bolalar lug'atini boyitishga samarali yordam beradi, nutqni to'g'ri tuzishni o'rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, Og'zaki nutq eshituvchiga, yozma nutq esa uni o'quvchiga tushunarli bo'lishi zarur. So'zlovchi yoki yozuvchi nutqini eshituvchining yoki o'quvchining imkoniyatini, qiziqishini hisobga olgan holda tuzsa, uni hamma birdek, hech qiyinchiliksiz tushunadi. O'zi nutqni tafakkurdan ajratib bo'lmaydi, nutq tafakkur asosida rivojlanadi; fikr nutq yordamida pishib etiladi, yuzaga chiqadi. Ikkinchi tomondan, nutqning o'sishi fikrni shakllantirishga yordam beradi, takomillashtiradi.

REFERENCES

- 1.X.Q Muhammadiyeva. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish metodikasi", Central Asian research journal for interdisciplinary studies (CARJIS). 2021 yil.

2. D.P. Babayeva. "Nutq o'stirish metodikasi" o'quv qo'llanma. Toshkent .2009 yil.
3. M.Z. Eshonqulova. "Bolalar nutqini o'stirishning vosita va usullari". Inter education global study. 2024 yil.
4. S.T. Qodirova. "Ona tili o'qitish metodikasi" o'quv qo'llanma. Buxoro .2002 yil.
5. Joldasov I.S. Talabalarda amaliy kompetensiyani shakllantirishning axborot-loyiha texnologiyalari // Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў Илимий-методикалық журнал. – 2024. – № 3/3. – Б. 767-771.
6. Joldasov I.S. Methodology for the formation of professional competence of future teachers // Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods. Volume 2, Issue 4, 2024..
7. Joldasov I.S. Tasks Implemented in Professional Schools to Send Students to Professions // International Interdisciplinary Research Journal: Vol 2. Issue 2. 2023.
8. Joldasov I.S. "Elektron ta'lim muhitida ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish imkoniyatlari" // Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў Илимий-методикалық журнал. – 2024. – № 5/3. – Б. 129-134